

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Via Appia Antica, 203 - 00178 Roma

06 718 84 50

P.IVA: 01062811003 | C.F.: 02477630582

Italiano:

Proposta di scheda di monitoraggio processuale di attivazione ed engagement nelle attività strutturate basata sulla scala Sarpa

English:

A Proposal for a Process-Oriented Monitoring Tool for Activation and Engagement in Structured Activities Based on the Sarpa Scale

by Marco Montanari^{1,2}

¹Centro di Riabilitazione Casa Santa Rosa, ²Sapienza Università di Roma

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659828>

Citazione suggerita (APA):

Montanari, M. (2026). *Proposta di scheda di monitoraggio processuale di attivazione ed engagement nelle attività strutturate basata sulla scala Sarpa*. Zenodo.

Abstract

La Scala Sarpa è stata proposta come strumento osservativo preliminare per il monitoraggio del continuum di attivazione comportamentale nelle persone adulte con disabilità intellettiva severa. In alcuni contesti assistenziali, in particolare con persone non verbali, questo approccio può risultare utile anche ai fini della valutazione degli effetti dell'intervento, nell'ambito di una prospettiva orientata alla qualità della vita come esito ultimo del lavoro clinico. In tale prospettiva, può essere utile integrare l'osservazione dell'attivazione con una valutazione dell'engagement relazionale e con rilevazioni pre/post, anche attraverso il coinvolgimento di osservatori diversi dall'operatore direttamente impegnato nell'attività.

Il presente working paper descrive una proposta di applicazione integrata della Scala Sarpa finalizzata al monitoraggio processuale di attività strutturate nei contesti assistenziali. La scheda proposta integra tre dimensioni osservabili: livello di attivazione comportamentale, engagement relazionale e qualità dell'osservazione, rilevate in modalità pre/post intervento. La proposta si colloca all'interno di un approccio orientato ai processi, nel quale il comportamento problematico non viene considerato come evento isolato, ma come espressione di disregolazione inserita all'interno di una costellazione di stati comportamentali interconnessi e sensibili al contesto. Il contributo ha carattere preliminare e metodologico. Sono necessari ulteriori sviluppi applicativi ed empirici per valutarne la fattibilità e la potenziale utilità clinica.

Parole chiave: disabilità intellettiva severa; attivazione comportamentale; engagement relazionale; monitoraggio processuale; strumenti osservativi; qualità della vita; attività strutturate; contesti assistenziali

Abstract in English

The Sarpa Scale has been proposed as a preliminary observational tool for monitoring the continuum of behavioral activation in adults with severe intellectual disability. In certain care contexts, particularly with non-verbal individuals, this approach may also be useful for evaluating intervention effects within a framework oriented toward quality of life as the ultimate outcome of clinical work.

Within this perspective, it may be useful to complement the observation of activation with an assessment of relational engagement and with pre/post measurements, potentially involving observers other than the operator directly engaged in the activity.

This working paper presents a proposal for an integrated application of the Sarpa Scale aimed at the process-oriented monitoring of structured activities in care settings. The proposed tool integrates three observable dimensions: level of behavioral activation, relational engagement, and quality of observation, assessed in a pre/post intervention format.

The proposal is grounded in a process-oriented approach, in which problematic behavior is not considered as an isolated event, but as an expression of dysregulation embedded within a constellation of interconnected and context-sensitive behavioral states.

This contribution is preliminary and methodological in nature. Further empirical and applied developments are needed to assess the feasibility of the tool and its potential clinical utility.

Keywords: severe intellectual disability; behavioral activation; relational engagement; process-oriented monitoring; observational tools; quality of life; structured activities; care settings

1. Introduzione

Nei contesti assistenziali rivolti ad adulti con disabilità intellettiva severa, la valutazione dell'efficacia dei singoli interventi non medici rappresenta una sfida centrale per l'operatore. In tali contesti, le variazioni clinicamente rilevanti non si esprimono necessariamente attraverso macro-cambiamenti stabili nelle competenze adattive, ma più frequentemente attraverso micro-variazioni nello stato di attivazione, nella regolazione emotiva e nel coinvolgimento relazionale. Tali variazioni, nel lungo periodo, possono tradursi in cambiamenti comportamentali con un impatto significativo sulla qualità della vita della persona.

Questi contesti sono caratterizzati da traiettorie di cronicità, nelle quali la prospettiva di cura in senso tradizionale risulta limitata. L'intervento clinico si orienta quindi non verso la remissione dei sintomi, ma verso la costruzione di condizioni di vita sostenibili e significative, con particolare attenzione alla qualità della vita, alla partecipazione e al benessere complessivo della persona (Schalock & Verdugo, 2012; Schalock et al., 2021).

In questa prospettiva, l'utilizzo di strumenti di valutazione orientati agli esiti risulta particolarmente complesso, in quanto spesso poco sensibili a dinamiche di breve durata e fortemente dipendenti dal contesto, soprattutto nei contesti ad alta intensità di supporto (Buntinx & Schalock, 2010). Di conseguenza, diventa difficile valutare in modo sistematico l'efficacia delle attività quotidiane e degli interventi educativi o espressivi, in particolare nei casi in cui la comunicazione verbale nella persona è assente o fortemente limitata.

All'interno di questo quadro clinico, emerge la necessità di strumenti in grado di tracciare il processo piuttosto che i soli esiti finali. In tale direzione, la Scala Sarpa, già proposta come strumento osservativo preliminare per il monitoraggio del continuum di attivazione comportamentale dalla ipo-attivazione alla disregolazione (Montanari et al., 2026), rappresenta un riferimento utile. Tale prospettiva si inserisce in un più ampio tentativo di sviluppare strumenti sensibili ai processi, coerenti con modelli che interpretano il funzionamento come esito

dell'interazione tra individuo e ambiente (World Health Organization, 2001). In questo senso, la scala si configura come parte di una linea di lavoro orientata a integrare osservazione clinica e modelli teorici centrati sulla relazione tra fattori individuali e contestuali.

In questa prospettiva, il monitoraggio del livello di attivazione rappresenta una dimensione rilevante, ma non sufficiente a descrivere in modo completo il funzionamento dell'individuo nei contesti di attività. Il presente contributo si colloca in continuità con precedenti osservazioni cliniche e lavori preliminari, nei quali è emersa la difficoltà degli strumenti di valutazione, anche quando fondati su modelli teorici solidi come quelli dello sviluppo emotivo, nel cogliere micro-variazioni nei processi relazionali ed emotivi in persone adulte con disabilità intellettiva severa. Tale difficoltà risulta particolarmente evidente nei contesti caratterizzati da condizioni di cronicità, nei quali il cambiamento si esprime attraverso variazioni situate e di breve durata, fortemente dipendenti dal contesto relazionale e ambientale. Ad esempio, applicazioni di strumenti innovativi, sia sul piano teorico (SED-S) sia operativo, hanno mostrato una buona capacità descrittiva del livello di funzionamento, ma una minore sensibilità nel rilevare micro-cambiamenti interni a processi complessi, più facilmente osservabili attraverso analisi qualitative del comportamento (Montanari et al., 2025).

Nei contesti di attività strutturate emerge quindi la necessità di strumenti osservativi più focalizzati, capaci di rilevare variazioni immediate e situate nel corso dell'interazione. In particolare, risulta utile integrare la rilevazione del livello di attivazione con altre dimensioni osservabili, quali il grado di engagement relazionale e le condizioni in cui l'osservazione viene effettuata.

A partire da queste considerazioni, il presente working paper propone un'integrazione applicativa della Scala Sarpa finalizzata al monitoraggio processuale di attività strutturate nei contesti assistenziali, con l'obiettivo di supportare un'osservazione più sensibile alle micro-variazioni del funzionamento e più aderente alle condizioni reali della pratica clinica.

2. Razionale dell'integrazione

All'interno di un approccio orientato ai processi, il comportamento osservabile non può essere interpretato come evento isolato, ma come espressione dinamica dell'interazione tra individuo e contesto. In tale ottica, gli stati comportamentali si distribuiscono lungo un continuum di attivazione e risultano sensibili anche a variazioni minime delle condizioni ambientali, relazionali e organizzative.

La Scala Sarpa è stata sviluppata per descrivere tale continuum, offrendo uno strumento osservativo capace di collocare il comportamento lungo una dimensione progressiva che va dalla ipo-attivazione alla disregolazione. Tuttavia, l'utilizzo della scala nella sua forma generale si presta principalmente a una lettura trasversale dello stato dell'individuo, risultando meno focalizzato sulle variazioni situate che emergono nel corso di specifiche attività.

Nei contesti di attività strutturate, l'osservazione clinica si confronta infatti con una dimensione temporale circoscritta, nella quale diventa rilevante cogliere differenze anche minime tra momenti distinti dell'interazione. In tali condizioni, il cambiamento non si esprime necessariamente come variazione stabile del livello di funzionamento, ma come modificazione immediata e situata dello stato di attivazione e delle modalità di partecipazione.

Per questo motivo, risulta utile affiancare alla rilevazione del livello di attivazione una valutazione del grado di engagement relazionale, inteso come indicatore della qualità della partecipazione dell'individuo all'attività. In questa prospettiva, l'engagement può essere interpretato come espressione situata della partecipazione, dimensione centrale del funzionamento nei modelli orientati alla qualità della vita (Schalock & Verdugo, 2012). Nei contesti caratterizzati da limitazioni significative nella comunicazione, tale osservazione consente di cogliere segnali di

partecipazione compatibili con il livello di funzionamento della persona, quali l'orientamento verso l'altro, la disponibilità all'interazione e la continuità del coinvolgimento.

Un ulteriore elemento riguarda le condizioni in cui l'osservazione viene effettuata. Nei contesti operativi, la qualità dell'osservazione è influenzata da variabili situazionali quali il ruolo dell'operatore, il grado di coinvolgimento diretto nell'attività e la presenza di altri osservatori. L'introduzione di un indicatore esplicito della qualità dell'osservazione consente di rendere più trasparente il processo osservativo e di contestualizzare i dati raccolti.

In questa prospettiva, l'osservazione si configura come processo situato e non neutrale, che si colloca all'interno del lavoro d'équipe. Il coinvolgimento di più osservatori può ridurre il peso dei bias individuali e favorire una lettura più condivisa del funzionamento, pur non eliminando del tutto l'influenza di rappresentazioni pregresse o dinamiche relazionali.

L'obiettivo non è quindi quello di ottenere un'osservazione oggettiva in senso stretto, ma di rendere il processo osservativo più trasparente e riflessivo, esplicitando le condizioni di produzione del dato. In questo senso, la qualità dell'osservazione rappresenta non solo un elemento tecnico, ma una dimensione clinica e organizzativa centrale, coerente con un approccio orientato ai processi e alla qualità della vita.

3. Descrizione della scheda osservativa

La scheda proposta in figura 1 deriva dalla struttura della Scala Sarpa ed è stata integrata per consentire un monitoraggio processuale delle attività strutturate, attraverso una rilevazione sintetica ma sistematica di tre dimensioni osservabili. Le tre componenti vengono descritte nel prosieguo.

Nome paziente

Nome operatore dell'intervento clinico

Scala Sarpa	PRE	POST
0 - sonnolento		
1 - attivazione minima		
2 - tranquillo		
3 - attivo		
4 - agitato		
5 - escalation		
6 - aggressione verbale		
7 - auto-aggressione		
8 - aggressione verso oggetti		
9 - aggressione verso persone		

Engagement Relazionale	PRE	POST
0 - assente		
1 - risposta minima		
2 - coinvolgimento moderato		
3 - coinvolgimento attivo		

Indice Qualità dell'osservazione	PRE	POST
0 - incerto		
1 - abbastanza sicuro		
2 - molto chiaro		

NOTE EVENTUALI

Legenda Scala Sarpa

- 0 - sonnolento = ipo-attivazione / scarsa reattività agli stimoli
- 1 - Attivazione minima = vigile ma poco reattivo / Iniziativa ridotta / Risposta lenta agli stimoli
- 2 - tranquillo = regolazione adattiva / interazione adeguata con operatori o ambiente
- 3 - attivo = attivazione crescente / maggiore partecipazione / possibili manifestazioni emotive / comportamento è ancora gestibile con contenimento leggero
- 4 - agitato = maggiore reattività agli stimoli / incremento dell'attività motoria o dell'iniziativa / possibili manifestazioni emotive disorganizzate / richieste intervento attivo dell'operatore
- 5 - escalation = attivazione crescente / perdita progressiva del controllo emotivo/ ci sono precursori di un comportamento problema imminente
- 6 - aggressione verbale = disregolazione comportamentale
- 7 - auto-aggressione = disregolazione comportamentale
- 8 - aggressione verso oggetti = disregolazione comportamentale
- 9 - aggressione verso persone = disregolazione comportamentale

Legenda Scala Engagement Relazionale

- 0 - assente: evita lo sguardo o ignora lo stimolo
- 1 - risposta minima: contatto discontinuo
- 2 - coinvolgimento moderato: attenzione verso l'operatore
- 3 - coinvolgimento attivo: partecipazione condivisa

Legenda Indice Qualità dell'osservazione fatta

- 0 - incerta = l'ambiente non era ottimale e l'osservazione è stata frettolosa
- 1 - abbastanza sicura = l'osservatore si sente abbastanza sicuro di quanto affermato
- 2 - molto chiara = quanto osservato era chiaramente descrivibile senza alcun dubbio

Avvertenza d'uso: tutte le scale proposte (Scala Sarpa, Scala Engagement Relazionale) sono strumenti preliminari, non validati psicometricamente e non destinati a fini diagnostici.

Figura 1 - Scheda di monitoraggio processuale di attivazione ed engagement (integrazione della Scala Sarpa)

3.1 Livello di attivazione comportamentale

La prima dimensione riprende la Scala Sarpa nella sua formulazione originaria (Montanari et al., 2026) e riguarda il livello di attivazione comportamentale, rilevato attraverso una scala progressiva a dieci livelli (0–9), che descrive il continuum dalla ipo-attivazione alla disregolazione comportamentale.

I livelli iniziali (0–2) descrivono stati di ipo-attivazione o regolazione adattiva, caratterizzati da ridotta reattività o comportamento stabile. I livelli intermedi (3–5) rappresentano condizioni di attivazione crescente, nelle quali si osservano segnali di aumento della vigilanza, dell'irrequietezza o della tensione. I livelli più elevati (6–9) corrispondono a stati di disregolazione comportamentale, con manifestazioni che possono includere aggressività verbale, comportamenti auto-lesivi o etero-aggressivi.

La scala consente di collocare il comportamento osservato lungo un continuum unitario, favorendo una lettura dinamica dello stato dell'individuo.

3.2 Engagement relazionale

In coerenza con un approccio orientato alla qualità della vita, l'engagement viene interpretato non solo come indicatore di coinvolgimento immediato, ma come espressione situata della partecipazione dell'individuo al proprio livello di funzionamento. In questa prospettiva, l'engagement relazionale può essere inteso come manifestazione osservabile della partecipazione, considerata una dimensione centrale del funzionamento e della qualità della vita nei modelli contemporanei di disabilità (Schalock & Verdugo, 2012).

Alla dimensione dell'attivazione comportamentale viene quindi affiancata una seconda variabile relativa all'engagement relazionale, valutato attraverso una scala a quattro livelli (0–3), che descrive il grado di coinvolgimento dell'individuo nell'interazione con l'operatore o con l'ambiente. I livelli più bassi indicano assenza o minima risposta agli stimoli relazionali, mentre i livelli più elevati descrivono forme di partecipazione attiva, quali la ricerca del contatto, la sincronizzazione con l'altro e la condivisione dell'attività.

La dimensione dell'engagement relazionale, così come proposta nella presente scheda, non deriva da una scala standardizzata, ma rappresenta un'operazionalizzazione sintetica costruita a partire da contributi teorici che collegano il coinvolgimento relazionale ai processi di partecipazione e alla qualità della vita nelle persone con disabilità intellettiva. In questo senso, essa si configura come uno strumento osservativo pragmatico, finalizzato a supportare la lettura clinica piuttosto che a fornire una misura standardizzata.

3.3 Qualità dell'osservazione

Tenendo conto della complessità dell'azione nei contesti assistenziali, in particolare rispetto ai rischi di sovra-interpretazione o di ambiguità, viene introdotta una terza dimensione relativa alla qualità dell'osservazione. Tale introduzione si colloca in una prospettiva metodologica che riconosce il carattere situato e non neutrale del processo osservativo, influenzato dalle condizioni contestuali e dal ruolo dell'osservatore. In questo senso, l'indice non mira a garantire un'oggettività assoluta, ma a rendere esplicite le condizioni di produzione del dato, in linea con approcci riflessivi alla pratica clinica (Schön, 1983).

Questa dimensione è espressa attraverso un indice a tre livelli (0–2), che consente di esplicitare il grado di affidabilità percepita dell'osservazione da parte dell'osservatore. L'obiettivo è favorire il coinvolgimento di osservatori diversi da quelli direttamente impegnati nell'intervento, ovvero non l'operatore né il paziente.

L'indicatore tiene conto delle condizioni in cui la rilevazione è stata effettuata, includendo elementi quali il contesto ambientale, il ruolo dell'osservatore e il grado di coinvolgimento diretto nell'attività.

3.4 Modalità di rilevazione

La scheda prevede la rilevazione delle tre dimensioni considerate (livello di attivazione comportamentale, engagement relazionale e qualità dell'osservazione) in due momenti distinti dell'attività:

- PRE attività, immediatamente prima dell'avvio della sessione
- POST attività, al termine della sessione

Per ciascuna dimensione, viene indicato il livello prevalente osservato, inteso come quello maggiormente rappresentativo dello stato comportamentale dell'individuo nel momento considerato, sulla base dell'osservazione complessiva.

Questa struttura consente di confrontare due stati osservabili in condizioni temporali definite, rendendo possibile l'identificazione di variazioni immediate associate allo svolgimento dell'attività. La scheda è progettata per un utilizzo rapido e ripetibile nei contesti operativi quotidiani. L'obiettivo non è quello di produrre una misura standardizzata o a fini diagnostici, ma di supportare un'osservazione sistematica delle micro-variazioni nel funzionamento, in una prospettiva orientata ai processi.

La rilevazione può essere effettuata:

- dall'operatore direttamente coinvolto nell'attività
- da un osservatore esterno
- oppure, preferibilmente, attraverso una lettura condivisa all'interno dell'équipe

La possibilità di confrontare osservazioni provenienti da osservatori diversi, unitamente all'esplicitazione della qualità della rilevazione, consente di integrare i dati raccolti all'interno di un processo riflessivo e contestualizzato, piuttosto che orientato alla produzione di una misura oggettiva in senso stretto.

4. Contesti di applicazione

La scheda proposta è pensata per l'utilizzo in attività strutturate caratterizzate da una rilevante componente relazionale, nelle quali sia possibile osservare variazioni nello stato di attivazione e nelle modalità di partecipazione dell'individuo.

Tra i principali contesti di applicazione rientrano attività espressive, educative e relazionali, svolte in setting individuali o di piccolo gruppo, in cui la dimensione dell'interazione assume un ruolo centrale.

In particolare, la scheda può essere utilizzata in:

- attività musicali e sonore, anche non specialistiche, nelle quali la dimensione ritmica e relazionale favorisce l'emergere di variazioni nei livelli di attivazione e di engagement
- attività espressive e laboratoriali, che prevedono una partecipazione mediata da materiali o compiti strutturati
- contesti educativi e assistenziali, in cui l'interazione con l'operatore costituisce il principale canale di attivazione e regolazione
- interventi multisensoriali, come quelli riconducibili alla metodologia Snoezelen, nei quali la modulazione dell'ambiente rappresenta una leva centrale per la regolazione dello stato e per la facilitazione della partecipazione

In tutti questi contesti, la possibilità di rilevare variazioni immediate nello stato di attivazione e nel grado di engagement consente di cogliere micro-processi difficilmente rilevabili attraverso strumenti di valutazione orientati agli esiti.

La presente proposta si configura come base per successive fasi di applicazione e raccolta dati, finalizzate a esplorare la fattibilità dello strumento e la sua utilità nella pratica clinica quotidiana.

Bibliografia

- Buntinx, W.H.E., & Schalock, R.L. (2010), Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 7: 283-294. <https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2010.00278.x>
- Montanari, M., Bicaj, A., Di Cesaria, V., & Sarpa, G. (2026). *La Scala Sarpa: proposta preliminare di uno strumento osservativo per il monitoraggio del continuum di attivazione e dei processi di escalation nella disabilità intellettiva severa*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19131640>
- Montanari, M., Di Cesaria, V., Venditelli, L., Umbro, S., & Perrino, L. (2025). *The correlation between emotional development, empathy, and embodied expressions in adults with intellectual disability*. In *Proceedings of the 15th Congress of Mental Health in Intellectual Disability (EAMHID 2025)*, Ghent, Belgium. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18399257>
- Schalock, R. L., & Verdugo, M. Á. (2012). *A leadership guide for today's disabilities organizations: Overcoming challenges and making change happen*. Brookes Publishing.
- Schalock, R. L., Luckasson, R., & Tassé, M. J. (2021). *Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports* (12th ed.). American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- World Health Organization. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. WHO.